

Los universales en Tomás de Aquino:
realismo moderado, contraste con
Ockham y vigencia en la filosofía de lo
común

Universals in Thomas Aquinas:
Moderate Realism, Contrast with
Ockham, and the Contemporary
Relevance of the Common

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

10/mayo/2025

Resumen: El trabajo expone la solución tomista al problema de los universales como realismo moderado: los universales existen en las cosas, en el entendimiento humano por abstracción y en el intelecto divino como ejemplares, lo que permite conciliar —sin platonismo de “dos mundos”— la objetividad de las esencias con su aprehensión mental. Se comparan críticamente las tesis de Platón y, sobre todo, el nominalismo (moderado y extremo) de Ockham, destacando la diferencia entre la existencia de universales en la realidad frente a su reducción a meros nombres o conceptos. En la segunda parte, se argumenta la vigencia actual del enfoque tomista en debates sobre lo común, la dignidad humana, la ética y la filosofía política, frente a las consecuencias individualistas de posiciones nominalistas que remiten la normatividad a consensos cambiantes. Esta lectura refuerza la posibilidad de un fundamento objetivo para el bien común y la responsabilidad hacia el otro.

Palabras clave: Tomás de Aquino; universales; realismo moderado; ejemplarismo divino; Platón; Ockham; nominalismo; metafísica; filosofía de lo común; dignidad humana; ética; filosofía política.

Abstract: This paper presents Aquinas’s solution to the problem of universals as moderate realism: universals exist in things, in the human intellect by abstraction, and in the divine intellect as exemplars, thus avoiding a Platonic two-worlds ontology while safeguarding the objectivity of essences and their cognitive grasp. It offers a critical comparison with Plato and, especially, with Ockham’s nominalism (both moderate and extreme), underscoring the difference between real universals and their reduction to mere names or concepts. The second part argues for the contemporary relevance of the Thomistic view for debates on the common, human dignity, ethics, and political philosophy, as an alternative to nominalist positions that ground normativity in shifting consensus. This approach supports an objective foundation for the common good and for responsibility toward others.

Keywords: Thomas Aquinas; universals; moderate realism; divine exemplarism; Plato; Ockham; nominalism; metaphysics; philosophy of the common; human dignity; ethics; political philosophy.

1. Solución tomista al problema de los universales y sus diferencias con otras soluciones

La postura tomista sostiene que los universales sí existen, aunque no del modo que afirmaban los realistas extremos al estilo platónico, es decir, como entes independientes de los particulares. No, Tomás piensa que los universales existen en los particulares y que los abstraemos mentalmente a través de la experiencia, dando lugar a una realidad mental también. Es decir, existirían en los particulares, pero, cuando los aprehendemos, cobran existencia igualmente en nuestra mente. En consecuencia, la solución tomista se encuadra dentro del realismo moderado.

Debido a la influencia aristotélica y la predominancia de la cosmovisión cristiana de Santo Tomás, era de esperar que Dios ocupara un rol fundamental en su manera de concebir los universales. A razón de esto, aunque no existan los individuos donde residen los universales, estos tendrían cabida en la mente de Dios como una suerte de arquetipos. De lo que se deduce que los universales preceden en existencia a cada ente en el que se encuentran, ya que es necesario que estos estuvieran antes en la mente de Dios para luego asentarse en los sujetos materiales. Esto es así porque los universales en la mente de Dios harían las veces de modelo para la posterior creación, de manera similar a como podría pensar un carpintero una mesa antes de construirla. De modo que no se trata de una existencia independiente al estilo platónica, sino más bien el proceso mental lógico para crear algo.

Dicho lo anterior, es fácil comprender que los universales también existen en los individuos. Estos universales serían la esencia que posibilita el reconocimiento de una pluralidad de semejantes. La humanidad es algo que compartimos todas las personas, no se encuentra separada de nosotros, sino que es una impronta constitutiva. Con el ejemplo de la mesa y el carpintero se verá más claro. Cuando el carpintero materializa su idea, la mesa está constituida en función de la idea que pensó, no es algo diferente, sino la concreción de su pensamiento. Por último, los universales cobran existencia en nuestra mente cuando percibimos la realidad, similitud esta francamente interesante con la propuesta de Ockham. En este sentido, los universales también cobran existencia mental. De modo que se podría decir que Santo Tomás logra armonizar —salvo al

nominalismo extremo— todas las posibilidades existentes del problema de los universales: el realismo extremo, realismo moderado y el nominalismo moderado.

Las diferencias con el realismo extremo, cuando profundizamos en Tomás, no son tan evidentes y puede llegar a parecernos una suerte de platonismo evolucionado. Platón sostenía que los universales se encontraban en el mundo de las ideas, que eran eternos, perfectos e inmutables. Las cosas del mundo sensible no poseían los universales, sino que eran una copia imperfecta. Aquí es donde se encuentra la principal diferencia, ya que, afirmaciones tomistas tales como: no hay humanidad sin humanos, es muy cuestionable, puesto que la humanidad sí existe en la mente de Dios, en otro orden que en nuestro mundo, pero existe. Lo mismo ocurriría con el resto de universales. En este sentido, la mente de Dios vendría a ocupar el lugar del mundo de las ideas de Platón, lo que permitiría conciliar ambas posturas, pero sin la necesidad de dos mundos independientes.

Con el nominalismo moderado de Ockham será más evidente la diferencia. Mientras que Ockham sostenía que los universales solo existían en nuestra mente y no en la realidad concreta, Tomás afirmará, como ya hemos dicho, que sí existen en las cosas. Es más, la base material de los universales son esas cosas mismas, sus formas. No se trata meramente de un proceso mental automático para comprender la realidad, sino una abstracción de las formas materiales. También, considero importante señalar una diferencia muy característica de Ockham respecto a Tomás: los universales no existen en la mente de Dios. La divinidad está presente en Ockham también, pero no los universales en ella y esto se debe a su principio de parsimonia; no tiene sentido lógico multiplicar los entes sin necesidad cuando se puede explicar todo de forma más simple.

La posición más extrema del nominalismo, sostiene que los universales no existen ni siquiera en nuestra mente, es decir, ni como conceptos, son solo nombres, términos lingüísticos. Pienso que es evidente que nos encontramos con la postura antagónica a la tomista y que difícilmente se pueden hallar similitudes entre ambas, ya que apuesta por una eliminación completa de los universales y Tomás concilia las diversas posturas defendiendo la existencia de estos en distintos grados. Esta diferencia llevó a Santo Tomás a rechazar firmemente esta postura. Por ejemplo, si no hay nada en la realidad que nos permita remitirnos al género animal, ¿cómo vamos a conocer la

animalidad si solo son palabras? ¿De qué estamos hablando si no hay nada fuera en lo que nos basamos cuando nombramos un universal? En el orden mental ocurre exactamente lo mismo. ¿En qué pensamos cuando verbalizamos un término universal? ¿En nada? Es evidente que no, que algo hay y algo que permite una comunicación eficiente incluso cuando cambiamos el término entre distintos idiomas.

2. Relevancia actual de la posición tomista

Uno de los temas de actualidad en filosofía es el problema de lo común. Desde la filosofía de lo común se piensa esa tensión entre lo común y lo individual, lo que nos une como entes y lo que nos distingue nuestra alteridad. No estamos hablando solo de lo que tenemos en común con otros seres humanos, donde surgirían elementos tan relevantes como el *bien común*, *sentido común*, etc. También podemos hablar de lo común con otras formas de vida, ese sentir que nos une, esa realidad ontológica en la que estamos. Tal es la relevancia de este asunto que ha derivado en problema y este se puede afrontar desde la posición tomista para la consecuente resolución. Sin ir más lejos, entenderíamos lo común entre humanos como algo universal y existente *per se*, lo que aportaría un enfoque objetivo a temas de ética y filosofía política. La dignidad humana, por ejemplo, por el hecho de ser humano, la responsabilidad que tengo con el otro en tanto hay un nexo común de unión e incluso la forma de vivir en un mundo común compartido por los que están, estuvieron y los que estará.

Si para esto asuntos adoptamos posturas nominalistas, partiremos de la base que no existe un común entre nosotros, sino el individualismo más extremo, que las decisiones morales no tienen una base sólida y real, sino que se fundamenta en el mero consenso, cambiante en el tiempo y relativo al contexto. En cierta manera, esto podría desembocar en algunas de las consecuencias de la profetizada muerte de Dios nietzscheana.